

स्वयं प्रकाश के उपन्यासों में यथार्थ बोध की भावना

○ अमृता

आधुनिक युग की सबसे सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में जिस विधा ने अपनी अलग पहचान बनाई है, वह उपन्यास साहित्य है। उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है 'उप' (समीप) और 'न्यास' (रखना) जिसका अर्थ है जीवन के समीप रखना। लेखक जीवन तथा जगत को समीपता से देखकर ही उपन्यास लिखता है। पाश्चात्य जगत में इसे नॉवेल नाम से जाना जाता है। उपन्यास इसी नॉवेल का रूपांतरण है। फ्रांस में इसके लिए नोवास शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है यथार्थ चित्रण।

'उपन्यास अपने आधुनिक रूप में पश्चिम से आया तथा वहीं उसका विकास भी हुआ। पाश्चात्य उपन्यास साहित्य से प्रभावित हिंदी उपन्यास साहित्य का जन्म भारत के सांस्कृतिक जागरण के साथ हुआ है।'

हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा ने आधुनिक काल में पदार्पण किया। इसका कारण मध्ययुगीन साहित्य में गद्य का सर्वथा अभाव होना रहा है। परंतु भारतीय वाङ्मय में इसका एकदम अभाव नहीं था, संस्कृत ग्रंथों में उपन्यास शब्द का प्रयोग मिलता है। उपन्यास अपनी व्यापकता के दायरे में जीवन तथा जगत के उन जीवन्त पहलुओं को स्पर्श करता है, जो इसके सिवाय शायद अन्य किसी साहित्यिक विधा के बस की बात नहीं है। यह मानव जीवन से जुड़े यथार्थ को अभिव्यक्ति इस ढंग से करता है कि वह खुले पन्ने की भांति, बिना कुछ छुपाए प्रत्येक स्थिति को स्वतः उद्घाटित करने वाला दस्तावेज बन जाता है।

उपन्यास साहित्य ने अपने व्यापक कलेवर में जीवन यथार्थ का चित्रण कर इसकी विशिष्टता स्वीकार की है। यह वास्तविकता तथा काल्पनिकता से युक्त होकर मानव चरित्र का चित्र उकेरता है। इसमें चैतन्यता, प्रयोगधर्मिता, उत्कृष्टता, यथार्थता एवं संबद्धता के गुण विद्यमान होते हैं। जिस कारण उसने जीवन वैविध्य को आत्मसात किया हुआ है। मानवीय संबद्धता ने ही इस विधा को जीवन्तता प्रदान की है। यह विधा जीवन यथार्थ के छुए-अनछुए पहलुओं को उजागर कर देती है। यह वर्तमान, भूत तथा भविष्य से जुड़कर अपनी सजीवता बनाए रखती है। यही कारण है कि इसने दीर्घायु तथा चतुर्दिक विकासशील साहित्यिक विधा होने का गौरव प्राप्त किया है। इसकी व्यापकता ने इसे जीवन तथा जगत के करीब लाकर रख दिया है। यह जीवन के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण रखने का पक्षधर है जो इसे उत्कृष्ट बनाता है।

उपन्यास साहित्य का यथार्थ से अक्षुण्ण संबंध है। उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वह हमारे यथार्थ की अभिव्यक्ति कर सके। उपन्यास मानव जीवन को यथार्थ मानता है। मानव जीवन वास्तव में यथार्थता का सूचक है।

इस प्रकार मानवीय संबद्धता यथार्थ के साथ निष्क्रिय न होकर सक्रिय रूप से जुड़ी रहती है। इस संबद्धता

ने यथार्थ को नई दिशा प्रदान की। यही कारण है कि उपन्यास में वर्णित यथार्थ परिवर्तन शील तथा गतिशील रूप में आए। उसमें मानवीय सुख-दुख, आशा, आकांक्षाएं, मुक्तभाव से अभिव्यक्त होते रहते हैं।²

उपन्यास तथा उसका यथार्थ से संबंध जान लेने के पश्चात् अब उपन्यास में निहित अंतर्वस्तु से परिचित होना आवश्यक प्रतीत होता है। अंतर्वस्तु के साथ जो तत्व स्वतः जुड़ा रहता है वह रूप है। रूप के बारे में मान्यता है कि वह आंतरिक और बाह्य एकता के योग से बना होता है। यह अंतर्वस्तु के अनेक तत्वों को संगठित करने का काम करता है।

यथार्थ बोध जीवन तथा जगत की वास्तविकता को खुलकर हमारे सामने रखता है। यथार्थ सहानुभूति से प्रेरित होता है। यह बहुविध मानव अनुभवों से पूर्ण चित्रण पर बल देता है। यथार्थ बोध रचनाकार की रचना में नहीं बल्कि उसके प्रस्तुतीकरण की शैली में विद्यमान रहता है तथा विकसित होता चलता है।

वास्तविक यथार्थ बोध मानव तथा समाज की बेहतरी और समृद्धि की कामना करता है। यह एक ऐसे मार्ग का अनुगमन करता है जो विकासशील हो और सृजनशील भी हो। यह मानव तथा समाज के खंडित रूप नहीं बल्कि पूर्ण रूप पर आस्था प्रकट करता है। यह चतुर्मुखी भाव है जो मानवीय संबंधों से घनिष्ठ रूप में जुड़ा रहता है। यथार्थ बोध की सीमा के अंदर मानवीय आवृत्ति, कुंठा, असंतोषप्रद स्थितियाँ भी समाहित हैं तथा ऐतिहासिक छवियाँ भी। वह मानवीय दुर्बलताओं एवं सबलताओं से भलीभाँति परिचित रहता है क्योंकि मनुष्य जीवन कुरूपताओं एवं विशेषताओं का समन्वित रूप होता है। यथार्थ इन्हीं स्थितियों का चित्रण करता है।³

यह ज्वलंत समस्याओं को चुनता है तथा समकालीन मानवीय बोधों के यथार्थ रूप का चित्रण करता है। यथार्थ बोध से युक्त रचनाकार बिना किसी डर, भय, संकोच, पक्षपात आदि के ईमानदारी पूर्वक यथार्थ स्थितियों का उदघाटन करता है। उसकी दृष्टि में उच्च निम्न के बीच कोई पार्थक्य नहीं होता। वह व्यक्ति तथा समाज के बीच यथार्थ स्थितियों से अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है।

स्वयं प्रकाश ने जो कुछ कहा है बिल्कुल साफ-साफ कहा है। उनके विचार और दृष्टिकोण में कहीं उलझन नहीं है। स्वयं प्रकाश सार्वभौमिक यथार्थ के लेखक हैं, उनके लिए इस यथार्थ का निश्चित देश काल है। इस देश काल की मौजूदगी उनके पात्रों में ठोस रूपरेखाओं में तो है ही, इन पात्रों की भौगोलिक स्थिति भी ठोस है, इनके पात्रों को ज्यादातर लघु शहराती वातावरण में पाया जा सकता है। वैसे तो उनके अनेक पात्र देहाती भी हैं लेकिन जिन पात्रों की मनोदशा और वातावरण पर उनका अधिकार है, वे छोटे शहरों के निम्न-मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा लोग हैं।

मनुष्य की पहचान उसके चरित्र के माध्यम से होती है। यही कारण है कि उपन्यास में आने वाले मनुष्य के लिए चरित्र सृष्टि अनिवार्य शर्त हुआ करती है। इन चित्रों के माध्यम से ही उपन्यासकार अपने मंतव्य को प्रकट करता है। उपन्यास के पात्र कल्पना प्रसूत हो या यथार्थ जगत से लिए गए हों, उनको यथार्थ बोध के माध्यम से रचनाकार हमें वास्तविक जगत से जोड़े रखता है।

स्वयं प्रकाश जी ने अपने उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का बोध कराया है। स्वयं प्रकाश जी का उपन्यास 'ज्योतिरथ के सारथी' का पहला संस्करण 1987 में निकला था। यह उपन्यास किसान विद्रोह समाज के चेतस तत्वों की संभावित भूमिका और राजनीतिबाजी के वर्तमान से उभरते क्रांति धर्म भविष्य की एक फेंटेसी है। इसका एक छोर तो खंडित वामवाले आज से और दूसरा समर्पित क्रांतिकर्म वाले कल से जोड़ते हैं। लेखक का यह प्रथम उपन्यास होते हुए भी यह भाषा, शैली, पात्र, निर्माण आदि की दृष्टि से सशक्त रचना है। इस उपन्यास में चारूदा, नागसेन, सुधीश और ज्योति जैसे चरित्रों के निर्माण किये हैं।

“बाबा कोर्ट जा चुके थे और सुधीश ज्योति को अपनी कहानी सुना रहा था। सुनाना ही होगा क्योंकि 'ज्योति

जानना चाहती है कि वह इस आंदोलन में शामिल हो गया या नहीं। यह सोचता है क्या चाहती है ज्योति?"⁴

पिता को सुधीर 'बा' कहता था। चार लोगों का उनका सुखी परिवार था। गांधी टोपी यानी विद्रोह। भगत सिंह की पार्टी के लोग कभी-कभी गांव जाते थे। गोपनीयता का सारा जिम्मा 'बा' पर था। एक बार किसी ने मुखबरी कर दी, पुलिस गांव में पहुंच गई। क्रांतिकारियों को किसी तरह बचा लिया गया। पर सत्य की आंच पर ठाकुर का सारा दबदबा मोम की तरह पिघल गया। 'बा' का काम हो गया उस गाँव और आस-पास के सभी गांवों के किसानों के मनो में क्रांति बीज बोना। "आक्रोश की यह फसल सब्र और सहनशीलता का सीना फोड़कर ऐसी उठी कि ठाकुर का सांस लेना मुश्किल हो गया। ठाकुर ने दो डाकुओं को पाल रखा था जिसने बा को मार कर उनकी क्षत-विक्षत लाश को ठाकुर की ऊंची हवेली के कंगूरो पर रख दी थी।"⁵

"अत्याचार की इस आबोहवा में सुधीश विद्रोह की घुट्टी पीकर पड़ा हुआ था। उसके बाबा उसे शहर ले आए। कॉलेज में जब वह नया-नया गया था उसे बहुत सारे क्रांतिकारी मिल गए, किरीट, कर्णिक, अन्तो, मेहता। कर्णिक ऊपर से नीचे तक फक्कड़ था। वह लाइब्रेरियाँ चलाते हैं। उसका एक निश्चित उद्देश्य था। लड़कों को चरित्रवान बनाना, उन्हें देशभक्ति की भावना से भर देना, उनका चिंतन।".....⁶

एक बार कर्णिक उन्हें प्रखर तेजोमयी व्यक्ति नागसेन से मिलवाने ले गया, उनकी उम्र 40 वर्ष थी। उन्होंने सुधीश को बोलने के लिए कहा तो सुधीश ने कहा मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लूंगा। गांव की थोड़ी सी जमीन और वकालत बाबा के लिए बहुत है। मुझे विवेकानंद बहुत अच्छे लगते हैं। गांधी की कूटनीति बहुत पसंद है।

"शस्त्र क्रांति में कोई आस्था नहीं।... इकोनॉमिक्स नहीं समझता, मुख्य चीज है राष्ट्रभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र, जापान को, जर्मनी को देखिए भ्रष्टाचार मुख्य कारण अज्ञान मुख्य आवश्यकता..... दर्शन नया जीवन दर्शन...।"⁷

"इधर कॉलेज में एक घटना हो गई। संघर्ष समिति बनती है। हड़ताल का आहवान किया जाता है। प्रिंसिपल छात्र प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाते हैं। ब्रह्मा उन्हें उनके चैम्बर में चांटा मारता है। पुलिस आती है आंदोलन शुरू हो जाता है और कौन जाने अंतिम विजय इसी रास्ते वरण करें। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी का अत्याचार नहीं चलेगा पोत दो पोत दो। इनमें डामर पोत दो एबीसीडी हाय, हाय।"⁸

दो शक्तिशाली गुटों की छीना झपटी में एक तीसरे सीधे दबू और अपेक्षाकृत निरापद बूढ़े को मुख्यमंत्री बना दिया गया। खाद्य मंत्री रीवां क्षेत्र का बहुत समृद्ध जमींदार था और पुलिस मंत्री मध्य भारत क्षेत्र का पुराना सामंत।

"मंत्रिमंडल बनने के चौथे दिन ही खाद्य मंत्री के क्षेत्र में किसानों और खेती मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। प्रदर्शन और हड़तालें हुईं, अनाज के गोदाम लूट लिए गए और घास की गंजिया जला दी गई। पुलिस लगभग तमाशा देखती रही। अखबारों ने कयास आराइयां की। नक्सलवादियों से लेकर चंबल के डाकुओं तक को दोषी ठहराया गया।"⁹

इंदौर में बुरी तरह आग भड़क उठी आजू-बाजू के किसानों ने मुंबई-आगरा रोड बंद करा दिया। मुख्यमंत्री बाल नोचने लगे मौका देखकर वामपंथी, राजनीतिक पार्टियां मैदान में कूद गईं। सारे आंदोलन का चरित्र बदल गया।

किरीट सुधीश को अपनी जीप में बैठाकर सुधीश के घर लाया, उसे शक था कि नागसेन वही छुपे हुए हैं लेकिन ताम्रध्वज उन्हें लेकर फरार हो जाता है।

"इधर किसानों की मांग पीछे चली जाती है, शहरियों और विद्यार्थियों की मांगे आगे आ जाती हैं। चारू

दा शहीद हो जाते हैं। ज्योति के पैर में गोली लग जाती है। सुधीश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है।¹¹⁰ सुधीश ने अपना जीवन दांव पर लगाकर, सारे साथियों को बचा लेता है। इसलिए सुधीश की आंखों से खुशी के आंसू निकले।

स्वयं प्रकाश के 'जलते जहाज पर' उपन्यास की कथावस्तु श्रमिक जीवन पर आधारित है। इसमें लेखक स्वयं एक श्रमिक की भूमिका में उपस्थित है और एक जहाज पर कुली के रूप में कार्य करता है। वहां दुर्घटनाग्रस्त होता है। अपने दोस्त मदन के साथ झोपड़ पट्टी में रहकर स्वस्थ होता है। घर लौटने के लिए टिकट के पैसे जमा करने हेतु अनेक प्रकार के कार्य करता है। जिस दिन वह ट्रेन में बैठकर घर जा रहा था, उस दिन मदन की जेब में पान खाने तक का पैसा नहीं था। तब वह लेखक को एक कहानी सुनाता है कि बीच समुद्र में एक जहाज में भयानक आग लग गई है, उसमें दो बच्चे हैं, उसमें से एक उसी जहाज में खड़ा रहता है और दूसरा समुद्र में कूदकर दूसरे जहाज की दिशा में भागता है, सोचता है कि वह रेस्क्यू पार्टी लाएगा और जहाज में बचे अपने सारे साथियों को बचाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाता। 'जलते' और 'जहाज' शब्दों के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, जैसे गरीबी, बेकारी की समस्या, मुंबई की कलह और अव्यवस्थित जिंदगी, कुछ नया करने की सोच, मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों के नारकीय जीवन से मुक्ति के उपाय ढूंढना। दीपक अर्थात् लेखक का यह मंतव्य है कि इस उपन्यास से मानव जीवन को अपनी पहचान का संज्ञान लेना, जिसे यह ज्ञान हो जाता है वह अपनी मंजिल पा लेता है।

'उत्तर जीवन कथा' उपन्यास में स्वयं प्रकाश ने अपनी मृत्यु की कल्पना करके, उसके आधार पर जीवन के बाद घटने वाली घटनाएँ, चाहे परिवार से संबंधित हो या साहित्य जगत से, सबका संवेदना पूर्ण चित्रण किया है। इस उपन्यास का कथा नायक कोई व्यक्ति नहीं परन्तु एक आत्मा है। कथाकार स्वयं प्रकाश की आत्मा मृत्यु के बाद स्वयं एक रिपोर्टर की तरह हर स्थिति, हर स्थान का जायजा लेकर घटनाओं के बारे में बताती है। स्वर्ग से लेकर मृत्यु लोक तक की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। मृत्यु लोक में लेखक का एक परिवार होता है। जिस समस्या को लेखक ने उठाया है वह अत्यधिक दयनीय है। उसको पढ़कर सबका मन द्रवित हो जाता है। इस उपन्यास में दिखाया गया है कि एक तो खुद की मौत और दूसरी परिवार पर आने वाली विपत्ति और प्रतिकूल परिस्थितियाँ, रचनाकार इसी का बहुत मार्मिक और करुणा पूर्ण दृश्य उत्पन्न करता है। लेकिन स्वयं प्रकाश की बिखरने की जो प्रक्रिया है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, वह है संवेदनशीलता, जिसे उन्होंने चुहल और व्यंग्य के बीच भी गायब नहीं होने दिया है। मानव और मानव के अस्तित्व की चिंता उन्हें पग पग पर सताती है। इसीलिए मौत की कहानी के भीतर से भी एक जीवन दर्शन दिखाई देता है। यह दर्शन मनुष्य को जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी लेखक की काल्पनिक आत्मा निरंतर धरती का भ्रमण करती रहती है, उसे स्वर्ग उतना अच्छा नहीं लगता जितना मृत्युलोक अच्छा लगता है। मतलब यह दुनिया, क्योंकि यहां पर उनकी पत्नी और बच्चे हैं, जहां उसकी आत्मा भटकती रहती है, वह स्वर्ग लोक में भी धरती की बातें करते रहते हैं, और कहते हैं, "ऐसी की तैसी स्वर्ग की, नरक की, भूतों की मैं कहता हूँ तुम लोग ख्याति खाकर मस्त रहो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी एंड हकीकत। आने दो साले ईश्वर को मैं कहूंगा मुझे पूर्वजन्म के चक्कर में डाल दे, चाहे फिर छिपकली या मेंढक क्यों न बना दे... और या फिर मेरा ट्रांसफर नर्क में कर दे।"¹¹¹

स्वयं प्रकाश जी ने इस उपन्यास में जीवन और मृत्यु दोनों की वास्तविकता यानी यथार्थ बोध को दर्शाने की कोशिश की है। क्योंकि कोई भी मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाना नहीं चाहता है लेकिन जाना सबको पड़ता है। वास्तविकता जीवन की यही है, कोई चाहे या न चाहे। उस इंसान की उस घर में कितनी भी जरूरत हो, और समय आने पर कितना भी उपाय कर लें, जाना तो निश्चित है।

‘बीच में विनय’ उपन्यास स्वयं प्रकाश जी की उपन्यासों की कड़ी में अहम स्थान रखता है। ‘बीच में विनय’ समय और समाज की एक विशिष्ट महागाथा है। इस उपन्यास के लिए उन्होंने 1970 के दशक के मध्य काल में राजस्थान के एक कस्बे को चुना है और इस परिवार के समाज, राजनीति, आर्थिक दशा प्रवृत्तियों, मान्यताओं, मूल्य आदि की चारित्रिक विशेषताओं का इतना बारीकी से चित्रण किया है कि वह सार्वभौम हो गया है।

‘बीच में विनय’ एक पूर्व घोषित लक्ष्य को लेकर लिखा गया उपन्यास है। इसका लक्ष्य 70 के दशक में जमीनी स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन की अवस्था की पड़ताल करना। उस विशिष्ट समय खंड में ऐसे कस्बों में कम्युनिस्ट किस तरह आंदोलन कर रहे थे और कठिनाइयों से किस तरह जूझ रहे थे।

स्वयं प्रकाश ने इस उपन्यास में उन सारे मुद्दों को और विमर्श को उठाया है जो उस समय कम्युनिस्ट आंदोलन को आंदोलित किए हुए थे, जैसे मार्क्सवाद की सैद्धांतिक समझ बनाम व्यावहारिक फील्ड वर्ल्ड, एक ही मूल विचारधारा के बावजूद तीन-तीन पार्टियों में विभेद और तज्जन्य कमजोरियां, पार्टी नेतृत्व और पार्टी वर्कर के संबंध, पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र की कमी, जोरदार बहसे हैं। हर पक्ष में लाजवाब कर देने वाले तर्क—

“इस उपन्यास के तीन प्रमुख पात्र हैं केंद्र में विनय एक निम्न नौकरी पेशा युवक दिव्य स्वप्नों में खोया रहने लगा और जब उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया तो उसने एक एक महत्वाकांक्षाओं को पकड़कर बाहर अपने दिमाग से निकाल दिया।”¹²

विनय के एक ओर है भुवनेश, स्थानीय विद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता है। सुसंस्कृत, सुरुचिपूर्ण, शालीन, परफेक्शन प्रिय, सुपठित, विचारक, विश्लेषक व सम्मोहक वक्ता। अपने काम के प्रति समर्पित, उसूलों पर चलने वाले आदर्श लोकप्रिय शिक्षक संगठन के सक्रिय, समर्पित साहसी सदस्य। अद्भुत क्षमता से युक्त भुवनेश विनय को अपनी ओर खींच लेते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटी है, जो विनय को अनोखे नएपन का एहसास दिलाती है। भुवनेश के अनुसार मार्सिस्ट विचारधारा और उसकी समझ बहुत जरूरी है। उनके अनुसार मार्क्सवाद एक खाका है।

विनय के दूसरी ओर है कामरेड लक्ष्मण माधव जो करबे में जिनिंग मिल खुलने पर वहाँ आए थे और आते ही मजदूरों के हित के लिए आगे बढ़कर संघर्ष करते रहे। जब विनय गुंडागर्दी का प्रतिरोध करता है तो उसे यह कहकर उचित ठहराते हैं कि जनतंत्र तो हो गया धन तंत्र, बल तंत्र तो गरीब मजदूर क्या करें। “अपना हक मांगने के बजाय गर छीन ले तो क्या वे गुंडे हो गए?”¹³ यह गुंडागर्दी नहीं मिलिटेंसी है।

भुवनेश व कामरेड दोनों वामपंथी है, पर सोच और काम करने के तरीके में एक दूसरे से एकदम अलग, दोनों एक ही कस्बे में रहते हैं। एक दूसरे को जानते भी हैं। उनमें परस्पर सहयोग की बजाय सैद्धांतिक मतभेद उठ खड़े होते हैं।

विनय दोनों के बीच में है। दोनों का करीबी, दोनों से प्रभावित। भुवनेश के ज्ञान, मार्क्सिस्ट सिद्धांत पर उनकी गहरी पकड़, उनकी प्रतिबद्धता, उनके सुदर्शन, शालीन, आत्मीय व्यक्तित्व होने के बावजूद कामरेड के समर्पित जुझारू जमीनी संघर्ष से अधिक प्रभावित है।

“साहित्य के सामने पूरा समाज होता है। पूरा समाज कोई बड़ी रचना एकांगी नहीं होती है। कोई बड़ा कवि ऐसा नहीं मिलेगा जिससे जिसने प्यार की, सौन्दर्य की, फूलों की चिड़ियों की बच्चों की बातें न की हो। तुम किसी को भी देखो.... वही तुम्हें एक अद्भुत पागलपन, एक तीक्ष्ण संवेदनशीलनता, सौंदर्य की एक उत्कृष्ट प्यास नजर आयेगी—जीवन के सौंदर्य की ओर प्रकृति के सौंदर्य की।”¹⁴ स्वयं प्रकाश जी ने उपन्यासों में यथार्थ को उजागर किया है।

‘ईधन’ स्वयं प्रकाश जी का यह उपन्यास भारतीय समाज में मनुष्यता के क्षरण और अंततः विलोपी करण की कहानी है। भूमंडलीकरण की मरीचिका और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सघन संजाल ने आदमी की आकांक्षाओं, लिप्साओं और विडंबनाओं को इतना बढ़ा दिया कि इन सब के बीच और बावजूद वस्तुतः इनके कारण ही, वह आदमी नहीं रह गया है। ‘ईधन’ उपन्यास की कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, रोहित और स्निग्धा। स्निग्धा कॉलेज की गधा पचीसी के चक्कर में बिना सोचे समझे विवाह कर लेती हैं। विवाह के इस निर्णय की मुख्य भूमिका स्निग्धा की ही है। वह बिना मां की, अमीर बाप की बेटी है। कॉलेज में पढ़ाई और कैरियर से ज्यादा मौज मस्ती उसके जीवन का लक्ष्य था। वह बुआ की देखरेख में पली-बढ़ी। पिता के पास समय नहीं था।

दूसरी ओर रोहित पांच भाई बहनों के बीच पला बढ़ा है। बीमार मां और कंपोजिटर पिता का निम्न मध्यमवर्गीय परिवार ही उसकी दुनिया है। वह अपने जीवन में संघर्ष करके एक कंपोजिटर की नौकरी करता है। वह जीवन में संघर्ष करते हुए अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करता है।

‘स्निग्धा’ की एकल पहल पर दोनों का विवाह होता है तो जैसे जैसे जीवित रह पाने और कठिन संघर्ष का दौर शुरू होता है। सपने और सम्मोहन के दिन अभाव और भरपूर किफायती के दिन होते हैं। रोमांस की जगह आपसी कलह शुरू हो जाती है। जिसमें एक चाटे के बदले ‘स्निग्धा’ वेक्यूम क्लीनर से रोहित पर वार करती है। इससे 6000 का वैक्यूम क्लीनर टूट जाता है और उसकी वापसी की रही-सही संभावना भी खत्म हो गई। इस हादसे के बाद स्निग्धा की आवाज बेशक साफ सुनाई देती है, मैं तुम्हारी फटीचर बिरादरी की औरतो जैसी नहीं हूँ, जो मार खा कर चुप रहूंगी और रो-धोकर बैठ जाऊंगी। हाउ डेयर यू? समझ क्या रखा है तुमने? अपना कैदी, रखैल ? लीगल वाइफ हूँ तुम्हारी। अब हाथ लगा कर देखो तुम्हें, सीधे जेल न भिजवाया तो.. ..”¹⁵ अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ही रोहित एक आत्मकेंद्रित, कंजूस होने की वजह से स्निग्धा को बाहर लेकर नहीं जाता है। ‘ईधन’ इस विडम्बना को बहुत तीक्ष्णता और बेधड़कता से उभारता है। पैसे, काम और बेहद व्यस्त दिनचर्या में शराब भी शामिल हो जाती है। बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़ा अधिकारी बनकर अमेरिका जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भीतरी धतकरमों पर भी उनकी नजर ठहरती है। जिस कंप्यूटर कंपनी में रोहित काम करता है उसके कंप्यूटरों पर ठप्पा अमेरिका का लगता है। यही कंप्यूटर कंपनी एक खस्ताहाल भारतीय कॉस्मेटिक कंपनी का सस्ते में अधिग्रहण करके उसके सारे उत्पाद नए ब्रांडस के रूप में चालू कर देती है। जैसे जैसे एक-एक करके ये उपभोक्ता वस्तुएं स्निग्धा के घर में आती गईं, पति उतना दूर होता गया। उस उपभोक्ता संस्कृति का प्रतिरोध उसकी असीमित स्वीकार्यता से नहीं पारिवारिक सौहार्द की दीवार खड़ी कर के किया जा सकता है।

भूमंडलीकरण और कट्टरतावादी शक्तियों का चोली दामन का साथ है। ये दोनों चीजें मिलकर आदमी को उसके होने और बने रहने की संभावना को एक जली अकड़ी और बेशिनाख्त लाश में ही बदल सकती है। युवा बेटे को खोकर स्निग्धा और रोहित अपने-अपने ढंग से इस दुष्चक्र से बाहर निकलते हैं। स्वयं प्रकाश की भाषा बहुत व्यंजना पूर्ण और चित्रात्मक है। भूमंडलीकरण और उपभोक्ता संस्कृति के प्रतिरोध की लड़ाई लड़ी जा सकती है इसे स्वयं प्रकाश ने ईधन उपन्यास में दर्शाया है।

यथार्थ बोध से युक्त रचनाकार बिना किसी डर, भय, संकोच, पक्षपात आदि से ईमानदारी पूर्वक यथार्थ स्थितियों का उदघाटन करता है। उसकी दृष्टि में उच्च निम्न के बीच कोई पार्थक्य नहीं होता। वह व्यक्ति और समाज की यथार्थ स्थितियों से सामान्य रूप से जुड़ा रहता है।

संदर्भ :

1. डॉ. प्रतिभा प्रसाद, अमृतलाल नागर के उपन्यासों में यथार्थ बोध, अमन प्रकाशन कानपुर, 2013, पृ. सं. 69

2. वही, पृ. 74
3. वही, पृ. 66
4. स्वयं प्रकाश, ज्योतिरथ के सारथी, साहित्य भंडार, प्रयागराज, 2019, पृ. सं. 12
5. वही, पृ. 12
6. वही, पृ. 14
7. वही, पृ. 16
8. वही, पृ. 25
9. वही, पृ. 66
10. वही, पृ. 76
11. स्वयं प्रकाश, उत्तर जीवन कथा, परिमल प्रकाशन, इलाहबाद, 2008, पृ. सं. 27
12. स्वयं प्रकाश, बीच में विनय, राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, 1994, पृ. सं. 14
13. कनक जैन, असंभव के विरुद्ध, कथाकार स्वयं प्रकाश, अमन प्रकाशन, कानपुर, 2018, पृ. सं. 213
14. वही, पृ. 221
15. स्वयं प्रकाश, ईंधन, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2004, पृ. सं. 68

इस अंक में...

संपादकीय

05 :: लेखकीय वैविध्य का संरक्षण

कमलेश वर्मा

रपट

07 :: 'खत्री स्मृति सम्मान' 2022

वीरेन नंदा

आलेख

09 :: समय के सफरनामे से होता दस्तावेजीकरण

प्रमोद मीणा

19 :: जनपदीय भाषाएँ और मीडिया का बदलता रूप

जिन्दर सिंह मुण्डा

25 :: भोजपुरी और मातृभाषाओं के बारे में राहुल सांकृत्यायन के विचार

जितेन्द्र कुमार यादव

29 :: उदय प्रकाश की कहानियों में 'सत्ता' और 'सिस्टम' की संवेदनहीनता का यथार्थ

हरे राम सिंह

36 :: उदय प्रकाश की कहानियों में वृद्ध विमर्श

मृत्युंजय कोईरी

41 :: परसाई के व्यंग्य निबंध 'प्रेमचंद के फटे जूते' की समीक्षा

प्रवीन कुमार यादव

45 :: स्वयं प्रकाश के उपन्यासों में यथार्थ बोध की भावना

अमृता

52 :: शिव कुमार यादव की कहानियाँ : भारतीय समाज की समस्याओं का दस्तावेज

ऋषि कुमार

62 :: केदारनाथ सिंह का काव्य संसार : एक पुनर्विचार

विकास कुमार यादव

71 :: बेटियों की दुनिया की शिनाख्त : हिंदी कविता की नजर से

शशि शर्मा

75 :: हिंदी दलित कविता : एक विचार

गाजुला राजू

81 :: आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका काव्य

मधूलिका तिवारी

86 :: नंदकिशोर नवल की आलोचना दृष्टि

सुशांत कुमार

91 :: स्त्री मुक्ति की चेतना और प्रेमचंद

सिंधु सुमन

99 :: दिव्या में स्त्री चेतना की अनुभूति

जगमोहन सिंह

108 :: रंगमंचीय रूप संरचना का स्त्री पक्ष

अपर्णा वेणु

115 :: स्त्री अस्मिता

ज्योति वर्मा

120 :: स्त्री की प्रगति में परिवार का योगदान : 'छूटे पन्नों की उड़ान' के संदर्भ में

अंजली

125 :: लघु पत्रिका 'उत्तरार्द्ध' में साहित्य विमर्श

सुरेश चन्द्र

विशेष प्रस्तुति

133 :: देवेन्द्र आर्य की कविताएँ

देवेन्द्र आर्य

पाठालोचन

144 :: 'शतरंज के खिलाड़ी' का हिंदी-उर्दू पाठ

आशुतोष पार्थेश्वर

शोधालेख

161 :: मार्क्सवादी इतिहास लेखन व सबाल्टर्न इतिहास लेखन : एक तुलनात्मक विश्लेषण

रीता सिंह

166 :: दीनदयाल उपाध्याय का 'एकात्म मानववाद' : एक पुनरावलोकन

रवीन्द्र कुमार वर्मा

171 :: आदिवासी संस्कृति में सामाजिक परिवर्तन : एक विमर्श

धनंजय शर्मा

An International Registered Peer Reviewed Bilingual Research Journal

SATRAACHEE

ISSN 2348-8425

सत्राची

A UGC-CARE Enlisted
Peer Reviewed Research Journal

वर्ष 10, अंक 37, नं. 1
अक्टूबर-दिसम्बर, 2022

संपादक
आनन्द बिहारी

प्रधान संपादक
कमलेश वर्मा